

REPRODUKTIV YOSHDAGI LEYOMIOMALI AYOLLARDA GINEKOLOGIK ASORATLARNI ERTA VA KECHGI MUDDATLARDA BASHORATLASH

N.B.Haydarova

N.S.Narzulloeva

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705168>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 20-Iyun 2025 yil

KEYWORDS

*bachadon leyomiomasi,
gumoral immun
javob, leyomioma va
homiladorlik, aylanma immun
komplekslar*

ABSTRACT

Ushbu tadqiqotda bachadon leyomiomasi bilan kasallangan ayollarda gumoral immun javob va destruktiv patologiyalarning faollashuvini ifodalovchi biomarkerlarning dinamikasi tahlil qilindi. Aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, bemorlarda aylanma immunokomplekslar miqdorining oshishi va IgA immunoglobulini kontsentratsiyasining yuqori darajada bo'lishi kuzatildi. Bu holat leyomioma patogenezida immunologik mexanizmlar, xususan, gumoral immunitet tizimining faol ishtiroki mavjudligini ko'rsatadi.

Bachadon leyomiomasi (BL) ayollar reproduktiv tizimining eng keng tarqalgan yaxshi sifatli o'smalaridan biridir. Reproktiv yoshdagi ayollar orasida uning kasallanish darajasi 40-50% ni tashkil qiladi; bemorlarning uchdan bir qismida bunday o'smalarning rivojlanishi jiddiy alomatlar bilan birga keladi [1-4].

BL ko'pincha belgilsiz kechadi, ayniqsa kasallikning boshlanishida, miyomatoz tugunlar kichik o'lchamda va kam sonli bo'ladi. Ammo, leyomiomasi bor ayollarning katta qismi uchun hayot sifatini sezilarli darajada pasayishiga olib keladigan tashvish beruvchi alomatlar mavjud.[2,3] Bemorlarning asosiy shikoyatlari o'sayotgan miomatoz tugun bilan bog'liq og'riq sindromi bilan bog'liq; charchoq, zaiflik, beparvolik, menometrorragiya va surunkali anemiya fonida paydo bo'ladi; disparuniya, yuqoridagi muammolar bilan bog'liq psixologik stress va mumkin bo'lgan tibbiy aralashuvlar yoki reproduktiv disfunktsiyadan qo'rqish. Kasallik boshlangandan so'ng bu o'zgarishlarga promotorlar (gormonlar) va effektorlar (o'sish omillari) ta'sir qiladi [5,8].BLning patogenezini ko'p omilli va murakkab jarayon bo'lib, unda genetik moyillik, gormonal ta'sirlar, immun tizimdagi o'zgarishlar va to'qima strukturasi buzilishi asosiy o'rin tutadi. Ushbu mexanizmlar o'zaro bir-birini to'ldirib, kasallikning rivojlanishini va uning klinik ko'rinishlarini shakllantiradi. Biroq bachadon leyomiomasining patogenezini o'rganishda sezilarli yutuqlarga qaramay, kasallik ginekologiyada jarrohlikning eng keng tarqalgan sababi bo'lib qolmoqda. Bugungi kunga qadar muammoning klinik, morfologik va endokrinologik jihatlari eng ko'p o'rganilgan [6,10].Shu bilan birga, ko'plab tadqiqotchilar bachadon leyomiomasining patogenezida immun tizimining, xususan, o'sish omillarining rolini ta'kidlaydilar[5,7].So'nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlar immunologik mexanizmlarning leyomioma rivojlanishida va uning asoratlarida muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. organizmning immun javobini aks ettiruvchi

maxsus immunologik markerlar yordamida leyomiomaning rivojlanish sur'ati va asorat xavfini erta aniqlash imkoniyati mavjud.[4,8]

Turli organlar va a'zolar sistemasida o'sma jarayonlarining rivojlanishida gumoral immun tizimining faoliyatidagi o'zgarishlar, organizmdagi destruktiv jarayonlar va autoimmun reaksiyalarning rivojlanishi muhim rol o'ynashi haqida dalillar mavjud. O'tkir infeksiyadan farqli o'laroq, infeksiyaga qarshi (gumoral, hujayrali) immunitetning tez rivojlanishi va samarali rivojlanishi bilan, o'simta jarayonida immun himoya tizimi normal va o'simta hujayralari o'rtasidagi antigenik farqlarning yo'qligi yoki ifodalanmaganligi bilan shug'ullanadi, ular faqat uzoq muddatli o'sish davrida o'z xususiyatlarini o'zgartiradi [7,9,11].

Tadqiqotning maqsadi patologik jarayonning patogenetik mexanizmlarini aniqlash uchun bachadon leyomiomasi bo'lgan bemorlarda gumoral immunitetni baholash edi.

Materiallar va usullar. Buxoro shahar tug'ruq kompleksi ginekologiya bo'limida BL tashxisi bilan davolanayotgan 36 nafar bemor tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tekshiruvdan o'tgan ayollarning o'rtacha yoshi $50,1 \pm 4,09$ yoshni tashkil etdi. Bemorlarning 64,0 foizida ultratovush tekshiruvda bitta miomatoz tugun, 36,0 foiz bemorlarda bir nechta tugun aniqlangan. Bachadonning umumiy hajmi bemorlarning 58,0 foizida homiladorlikning 4-5 haftasiga, 42,0 foizida 6-9 haftaga to'g'ri keldi. Bemorlarning yarmidan ko'pi leyomiomaga xos shikoyatlarga ega emas (57,0%); 27,0% og'riqli davrlar, 16,0% esa og'ir va uzoq davom etgan davrlar bo'lgan.

Nazorat (donor) guruhiga klinik guruhdagi ayollar bilan bir xil yoshdagi, ammo anamnezda bachadon yoki boshqa ichki organlar o'smalari bo'lmagan 27 nafar sog'lom ayol kiritildi. Bu ayollarda immunoglobulin A darajasi aniqlangan. Tadqiqotchilarning fikricha, aylanma immun komplekslari (AIK) immun tizimining gumoral komponentining faollashuv darajasini baholashda muhim diagnostika mezonidir [12,15,19].

Qon zardobidagi immunoglobulin A darajasi radial immunodiffuziya bilan aniqlandi. Zardobdagi aylanma immun komplekslari Naskova va boshqalarning usuli yordamida o'lchandi. Bu usul muhitda polietilenglikol (PEG) mavjudligida immunoglobulin monomerlarining immun komplekslardagi turli eruvchanliklarini nefelometriyaga, so'ngra o'rganilayotgan zardobning yorug'lik tarqalishini fotokolorimetrda (KPK - 2M atn) o'lchashga asoslangan.

Statistik natijalar korrelyatsiya tahlili va Student t-testi [13,14] yordamida qayta ishlandi. Natijalar $P < 0,05$ darajasida ishonchli deb topildi. JSST tavsiyalariga ko'ra, normal qiymatlar diapazoni "o'rtacha" ko'rsatkichdan bitta sigma og'ishini qo'shish yoki ayirish yo'li bilan aniqlandi.

Muhokama.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhidagi ayollarning qon zardobi tarkibidagi IgA darajasi o'rtacha $1,85 \pm 0,12$ g / l ni tashkil etdi, bu normaning pastki va yuqori chegaralari orasida - 1,46 va 2,22 g / l. BL tashxisi qo'yilgan ayollarda qon zardobidagi IgA darajasi nazorat guruhiga qaraganda 1,62 baravar yuqori ($p < 0,05$). Bemorlarning o'rtacha IgA kontsentratsiyasi ham normaning yuqori chegarasidan 1,35 baravar yuqori edi ($p < 0,05$). Individual ko'rsatkichlar tahlili quyidagilarni aniqladi: leyomiyomali ayollarning faqat 14 (23,3%) IgA darajasi normal chegarada, qolgan 46 bemorda (76,6%) esa IgA darajasi normaning yuqori chegarasidan yuqori bo'lgan. Shuningdek, tadqiqot davomida IgA darajasi me'yordan past bo'lgan bemorlar aniqlanmadi.

Nazorat guruhidagi ayollarning qon zardobida aylanma immun komplekslarining (AIK) kontsentratsiyasi aniqlandi va ularning o'rtacha qiymati $87,1 \pm 8,2$ shartli birlikni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich mavjud me'yoriy diapazonda va aylanma immun komplekslari uchun standart qiymatlarning yuqori chegarasi 104,3 shartli birlikni tashkil qiladi. BL tashxisi qo'yilgan ayollar guruhida qon zardobida aylanma immun komplekslari miqdori sezilarli darajada oshdi va u me'yoriy ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatidan 1,43 baravar yuqori ekanligi aniqlandi ($p < 0,05$). Bu farq statistik jihatdan ahamiyatli ekanligi aniqlandi.

Ma'lumotlar tahlili quyidagi tendensiyalarni aniqladi: bachadon leyomiomasi bo'lgan 7 ta bemorda (12%), aylanma immun komplekslari darajasi normal chegaralarda edi, qolgan 53 nafar bemorda (88%) bu ko'rsatkich me'yordan yuqori edi. Bu bachadonning yaxshi sifatli o'smalarida immunitet tizimining yuqori faolligi bilan tavsiflanadi. Hozirgi vaqtda turli xil patologik holatlarning shakllanishi hujayra membranalari yaxlitligining buzilishi bilan birga keladi, bu ularning erkin radikallar ta'sirida oksidlanish mahsulotlari bilan zararlanishiga olib keladi [8,16,17].

Tanadagi to'qimalarni yo'q qilishning umumiy belgilaridan biri - hujayra membranasining buzilishi va yadro komponentlarining ajralib chiqishi natijasida qon oqimida ko'p miqdorda DNK bo'laklarining paydo bo'lishidir. Immunitet tizimi(IT) va DNK fragmentlari o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sir natijasida organizmda autoantitelalar hosil bo'ladi. Ularning darajasi uyali tuzilmalarning shikastlanish darajasini bilvosita baholashga imkon beradi [6,9,18]

Shunday qilib, o'tkazilgan tahlillar bachadon leyomiomasi bo'lgan bemorlarda gumoral immunitet tizimi(GIT)ning faolligini ko'rsatdi, bu IgA va aylanma immun komplekslarining odatdagidan sezilarli darajada yuqori bo'lishi bilan namoyon bo'ldi. Ushbu ko'rsatkichlar patologik jarayonlarning immunologik asoslarini chuqurroq tushunishda muhim diagnostik ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bachadon leyomiomasi bilan og'rigan bemorlarda aylanma immun komplekslari va IgA darajasi me'yordan yuqori bo'lishi ularning tanasida gumoral immunitet tizimining faollashishini ko'rsatadi. Ushbu immunitet ko'rsatkichlarining yuqori darajasi halokatli jarayonlarning kuchayishi va autoimmun reaksiyalar mavjudligini ko'rsatadi. Bu shartlar patologik jarayonning rivojlanishida immunitet mexanizmlarining muhim rolini ko'rsatadi va bu yo'nalishda diagnostika va davolash strategiyasini ishlab chiqishda katta ahamiyatga ega.

Xulosa

Bizning tadqiqotimizga ko'ra, reproduktiv yoshdagi leymiomali ayollarda immunologik markerlarni o'rganish va tahlil qilish kasallikning rivojlanishi va ginekologik asoratlarni erta bashoratlash uchun samarali usul hisoblanadi. Immunologik monitoring (IM) nafaqat kasallikning kechishini baholash, balki individual yondashuv asosida profilaktika va davolash tadbirlarini rejalashtirish imkonini beradi. Immunologik markerlarning klinik amaliyotga keng joriy etilishi ayollarda bachadon miomasi bilan bog'liq asoratlarning xavfini kamaytirishga, reproduktiv salomatlikni saqlashga va hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Kelajakda immunologik markerlar asosida ishlab chiqiladigan erta diagnostika usullari va davolash protokollari leymiomali ayollarda ginekologik asoratlarning oldini olishda asosiy vositalardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Qisqartmalar

IgA- Immunoglobulin A

BL- Bachadon leyomiomasi

IM-Immunologik monitoring

GIT-gumoral immunitet tizimi

IT-Immunitet tizimi

DNK-Dezokseribonuklein kislota

AIK-aylanma immun komplekslari

References:

1. Narzullaeva, N. S., Musakhodzhaeva, D. A., Abdurakhmanov, M. M., & Ikhtiyarova, G. A. (2019). CYTOKINE DYNAMICS AS A RESULT OF PHYTO FLAVANOID EXPOSURE IN WOMEN WITH UTERINE MYOMA. Russian Journal Of Immunology, 22(2-1), 435-437. doi: 10.31857/S102872210006922-9
2. Narzullaeva N.S., Musakhodzhaeva D.a., abdurakhmanov M.M., Ikhtiyarova G.a. CYToKINE DYNaMICS aS a RESULT oF PHYTo-FLaVaNoID EXPoSURE IN WoMEN WITH UTERINE MYoMa // Russian Journal of Immunology. - 2019. - Vol. 22. - N. 2-1. - P. 435-437. doi: 10.31857/S102872210006922-9
3. Narzullaeva, N. S. (2021). Gynecological and somatic history of women with uterine myoma according to retrospective analysis. Акуш., гинекол., перинатол,(2), 86.
4. Narzullaeva, N. S., Ixtiyarova, G. a., & Sh, B. a. (2022). Clinical and Immunological aspects of Leiomyoma with Endometritis. Central asian Journal of Medical and Natural Science, 3(4), 301-305.
5. Narzullayeva, N. S. (2022). INNObATIVE METHoDS oF DIAGNoSIS aND TREaTMENT IN WoMEN WITH INFERTILITY aSSoCIATED WITH UTERINE FIBRoIDS. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 3313-3321.
6. Song H., Lu D., Navaratnam K. et al. aromatase inhibitors for uterine fibroids // Cochrane Database Syst Rev. - 2013. - Vol. 10:CD009505.
7. Абрамова С.В., Миронова И.Н., Курганова О.Ю. и др. Клинико-эпидемиологические аспекты миомы матки (обзор литературы) // Бюллетень науки и практики. -2018. -Т. 4, № 4. -С. 69-74.
8. Агабабян Л.Р., Хамзаев Ф.И. Метаболические показатели у женщин с миомой матки на фоне избыточной массы тела // В сборнике: Достижения вузовской науки 2018. Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса. -М., 2018. -С. 224-227.
9. Агафонова Д.Д. Эффективность эмболизации маточных артерий в лечении миомы матки // В сборнике: Материалы 69-й межвузовской (IV Всероссийской) итоговой научной студенческой конференции с международным участием, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. -М., 2015. -С. 3-4.
10. Бабаджанова Г.С., Тухтамишева Н.О. Современный взгляд на диагностику и лечение миомы матки у женщин репродуктивного возраста // Биология и интегративная медицина. -2017. -№ 2. -С. 64-79.
11. Балашова Е.О., Супрунюк В.В. Эндоскопическое лечение миомы матки // Студенческий форум. -2018. -№ 7 (28). -С. 16-18.

12. Баранова А.А. Тактика лечения пациенток с миомой матки в клинике женской infertility // Молодой ученый. 2017. –№ 14-2 (148). –С. 4-6.

13. Батаршина О.И. МР-спектроскопия (МРС) по водороду: возможности объективной оценки результатов МРТкФУЗ миомы // Материалы XII Всероссийского конгресса Мать и Дитя. – Москва, 2011. – с. 268-269.

14. Батаршина О.И. МРТкФУЗ как альтернатива паллиативной операции при узловых формах аденомиоза // Материалы XII Всероссийского конгресса Мать и Дитя. – Москва, 2011. – с. 269.

